

TOMATİS® METODUNUN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN DUYGU DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uzm. Psk. Hasan Karaevli 1* Prof. Dr. Sibel Karakelle 2*

1* Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörobilim Anabilim
Dalı, Nörobilim, İstanbul, Türkiye.

Orcid: 0000-0001-6585-2528

2* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi ABD, Burdur, Türkiye

Orcid: 0000-0003-4690-354X

73

ÖZET

Bu çalışmada, TOMATİS® Metodunun OSB tanısı alan çocukların duygu durumları üzerindeki etkisini incelenmesi amaçlanmıştır. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), erken çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. OSB'li bireylerde genellikle akranlarına ve çevresindekilere karşı ilgisizlik, tekrarlayıcı davranışlar, işlevsel olmayan oyunlar ve hareketler görülmektedir. Özellikle taklit, mimik ve oyun gibi sosyal etkileşimde önemli yer tutan beceriler, OSB'li çocuklarda tipik gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha az gelişmiş olabilmektedir. TOMATİS® Metodu, dil ve iletişim becerilerini artırmayı ve duyuşsal algıları iyileştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Çalışmada ön test-son

test araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini hafif düzeyde OSB tanısı almış 4 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında katılımcılara TOMATİS® Metodu öncesi ve sonrası Duygu Durum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu uygulanmıştır ve alınan cevaplar SPSS programı ile analiz edilmiştir. TOMATİS® Metodu uygulamasının ardından elde edilen bulgular duygudurum puanlarında anlamlı bir iyileşme olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, TOMATİS® metodunun etkilerini daha kesin bir şekilde doğrulamak ve genelleştirebilmek adına, daha geniş ve çeşitli örneklem grupları ile tekrar edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Duygudurum, otizm spektrum bozukluğu, TOMATİS® Metodu.

EXAMINING THE EFFECT OF THE TOMATIS® METOT ON THE EMOTIONAL STATES OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Spec. Psych. Hasan Karaevli 1* Prof. Dr. Sibel Karakelle 2*

1* Uskudar University, Institute of Health Sciences, Department of
Neuroscience, Neuroscience, İstanbul, Turkey.

Orcid: 0000-0001-6585-2528

2* Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education,
Department of Fine Arts Education,
Music Education Division, Burdur, Turkey

Orcid: 0000-0003-4690-354X

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of the TOMATIS® Method on the emotional states of children diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). Autism Spectrum Disorder (ASD) is a lifelong condition that begins in early childhood. Individuals with ASD typically exhibit a lack of interest in peers and their surroundings, engage in repetitive behaviors, and display non-functional play and movements. Particularly, skills that are important for social interaction, such as imitation, facial expressions, and play, may be less developed in children with ASD compared to typically developing children. The TOMATIS® Method is a technique aimed at improving language and communication skills, as well as enhancing sensory perceptions. A pre-

test and post-test research design was used in the study. The sample consisted of four children diagnosed with mild ASD. In the first stage of the study, the "Parental Short Form of the Emotional State Questionnaire" was administered to the participants before and after the TOMATIS® Method, and the responses were analyzed using the SPSS program. The findings obtained after the TOMATIS® Method showed a significant improvement in emotional state scores. The results indicate that to more definitively confirm and generalize the effects of the TOMATIS® Method, the study should be replicated with larger and more diverse sample groups.

Keywords: Autism spectrum disorder, emotional state, TOMATIS® Method.

GİRİŞ

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), erken çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşimde birtakım zorluklar ve sınırlı tekrarlayan davranış örüntüleriyle kendini gösteren bir nörogelişimsel bozukluktur (APA, 2013). İlk sözcüklerin kullanımında olan gecikme genellikle OSB'li çocukların ebeveynlerinin 12-18. aylar arasındaki ilk şikâyetlerinden biri olmaktadır. Çocuklarda, dil gelişimine katkı sağlayan erken dönem becerilerinde de önemli bozukluklar gözlemlenmektedir. Özellikle taklit, mimik ve oyun gibi sosyal etkileşimde önemli yer tutan beceriler, OSB'li çocuklarda tipik gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha az gelişmiş olabilmektedir. Bu tür sosyal-iletişim becerilerinin eksikliği, dil gelişiminin başlangıcı olarak kabul edilen ilk sözcüklerin ortaya çıkmasından önce kendini gösterebilir ve dil gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyebilir (Landa, 2007).

Otizmin temel semptomlarından olan göz teması kuramama ve sosyal etkileşimlerinde meydana gelen kısıtlılıklar vb. bu bozukluğun aileler tarafından erken dönemde fark edilmesine yardımcı olmaktadır. Ek olarak otizm, yaşam boyu devam eden bir bozukluk olup yaşla birlikte bireydeki semptomlar ve şiddeti değişebilmektedir (Frye, 2018).

Otizm Spektrum Bozukluğunun Epidemiyolojisi

OSB tanısı almış çocukların fiziksel gelişimleri genellikle yaşlarıyla benzer şekildedir. Fiziksel açıdan sağlıklı bir bebek olarak değerlendirilebilirler ve yaygın uyku problemleri yaşamalarına rağmen diğer bebeklerden fiziksel olarak belirgin bir fark göstermeyebilirler. Fiziksel beceriler açısından, birçok yetiyi yaşlarıyla benzer şekilde kazanmaya başlayabilmektedirler. Bununla birlikte, OSB'li çocuklarda beslenme sorunları yaygın olarak görülmektedir. Bu çocukların

birçoğu, süt dışındaki katı gıdaları reddedebilir. Ayrıca, yeni bir nesneyi algılama ve tanıma süreçlerinde dokunma, tat alma ve koku alma gibi duyuşal işlevleri yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar (Ghaziuddin ve Zafar, 2008).

Amerikan Psikiyatri Birliđi'ne (APA) ve çeşitli kaynaklara göre, OSB'nin erkeklerde görölme oranı, kadınlara kıyasla dört kat daha fazladır (Fombonne, 2005). Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (CDC)'nin 2014 verilerine göre bu bozukluđun prevalansı 1/68 olmakla birlikte en yaygın gelişimsel bozukluk olduđu görölmüştür (NAC, 2015). Türkiye'de ise OSB'nin kesin prevalansı üzerine kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte, dünya genelindeki oranlara benzer bir dağılıma sahip olduđu düşünölmektedir (Kondolot vd., 2016).

OSB olan bireylerde, duyuşal ve sosyal gelişim alanlarında gözlemlenen kısıtlılıklar ve problemler, genellikle göz temasından kaçınma, seslenildiğinde tepki vermeme, yüz ifadelerini doğru yorumlayamama, taklit yoluyla öğrenme süreçlerinde zorluk yaşama arkadaşlık ilişkilerini kuramama, duyuşal ifadelerini iletememe ve başkalarının duyuşalarına uygun yanıt verememe şeklinde kendini göstermektedir (Landa, 2007). OSB'li çocuklar, çođunlukla çevresel seslere karşı duyarsız bir tutum sergileyebilir ve konuşmalara ya da seslere tepki vermeyebilirler. Ancak bazı durumlarda, aynı çocuklar sıradan seslere karşı aşırı derecede hassasiyet gösterebilir. Acı, sıcaklık ya da sođuđa verdikleri tepkiler ise, normallikten saparak ya daha az ya da aşırı derecede olabilir. OSB'li çocuklar ayrıca, belirli nedenlerle ilişkilendirilemeyen, beklenmedik duyuşal tepkiler, örneğin uygunsuz zamanlarda gülme veya ağlama gibi tepkiler verebilirler. Örneğin, eve misafir gelmesi ya da odadaki bir eşyanın yerinin deđiştirilmesi gibi küçük çevresel deđişiklikler, bu çocuklarda huzursuzluk, uzun süreli ağlama nöbetleri ve öfke patlamalarına yol açabilmektedir (Frye, 2018).

OSB tanısı almış çocuklar, duygusal açıdan genellikle fiziksel temas, özellikle kucaklanma konusunda isteksizdirler; çevrelerine karşı ilgisizlik sergilerler ve göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu belirtiler, sıklıkla yanlış bir şekilde işitme kaybı olduğu algısına yol açabilir, zira bu çocuklar çevresel uyarılara veya kendilerine seslenildiğinde tepki vermeyebilirler. OSB'li çocuklarda yaygın olarak gözlemlenen öfke nöbetleri ise kendini yere atma, tekmeleme, tepinme ve bağırma gibi şiddetli tepkilerle kendini göstermektedir. Bunun yanı sıra, duvar kağıtlarını yırtma, eşyaları fırlatma veya kırma gibi çevreye zarar verici davranışlar da sergilenebilir (Friend, 2022).

Bazı OSB'li çocuklar kendilerine zarar verme eğilimi gösterebilirken diğerleri tekrarlayıcı davranışlar, örneğin sürekli kendi etraflarında dönme, sallanma veya parmaklarıyla havada şekiller çizme gibi hareketler sergileyebilirler. Bu çocuklar, çevrelerindeki nesnelere küçük ayrıntılarına aşırı düzeyde ilgi gösterebilir ve televizyon ya da müzik gibi uyarılara karşı yoğun bir ilgi geliştirebilirler. Ayrıca, çevresel tehlikelere karşı duyarlılıklarının düşük olması, ebeveynler için kaygı verici bir durum oluşturmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Eğitim

OSB olan bireyler için erken tanı ve bireysel ihtiyaçlara yönelik bir eğitim programının uygulanması, bu bireylerin gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, OSB'li bireyler için en etkili müdahale yöntemlerinden birinin eğitim olduğu vurgulanmaktadır. Bu bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlanıp doğru bir şekilde uygulanan eğitim programlarının, OSB semptomlarının azalmasında ve bireyin sosyal hayattaki sınırlılıklarının hafifletilmesinde önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, erken tanıyla birlikte uygun eğitim ve müdahale programlarına başlanması, çocuğun işlevselliğinin artmasına ve temel ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde karşılayabilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Hyman vd.,

(2020) tarafından yapılan çalışmada, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının OSB'li bireylerin gelişimi üzerindeki pozitif etkilerini desteklemektedir. Bu nedenle, OSB'nin yönetiminde eğitimin merkezi bir rol oynadığı hem akademik literatürde hem de klinik uygulamalarda yaygın kabul görmektedir.

OSB'ye sahip bireylerin öğrenme süreçleri, bireyden bireye farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların temelinde OSB'li bireylerin bilişsel işleme özellikleri yatmaktadır. Genel olarak, OSB'li çocuklarda organizasyon becerilerinin zayıf olduğu, sıralama yapmada güçlük çektikleri, genelleme yeteneğinin sınırlı olduğu ve dikkatlerinin kolayca dağılabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle, bu bireyler için hazırlanacak olan eğitim programlarının, her bireyin güçlü yönleri ve bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitimde kullanılan yöntemlerin bireyselleştirilmesi, OSB'li çocukların öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirebilir ve onların gelişimlerinde önemli bir rol oynayabilir (Vismara ve Rogers, 2010). Bu bağlamda, OSB'li bireyler için geliştirilen eğitim programlarının bireylerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde esnek ve çok yönlü olması gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim programlarında, yapılandırılmış bir ortamın sağlanması ve öğrenilecek materyallerin basit, açık ve tutarlı bir şekilde sunulması çocukların kavrama becerilerini artırmaya yönelik önemli adımlardır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak hazırlanan bu programlar, OSB'li bireylerin hem akademik hem de sosyal becerilerinde ilerlemelerine olanak tanır. Bunun yanı sıra, verilen eğitimlerle OSB'li bireylerin sanatsal ve sportif yönlerinin gelişimi de mümkündür.

Sanat ve spor, bu çocukların özgüvenini artırmak, duygusal ifadelerini güçlendirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek için etkili araçlar olarak kabul edilmektedir. Sanat etkinlikleri, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını teşvik ederken, spor etkinlikleri ise fiziksel gelişimlerini

destekler ve sosyal etkileşimlerini artırır (Dawson ve Watling, 2000). Bu bağlamda yapılan çalışmalar, OSB'li bireylerin sanatsal ve sportif aktivitelerde başarılı olabildiklerini ve bu tür etkinliklerin bireylerin genel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu noktada, OSB'li bireylerin eğitimi, sadece akademik gelişimi değil, aynı zamanda onların sanatsal, sportif ve sosyal becerilerini de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu tür bir eğitim programı, çocukların hem güçlü yönlerini desteklemekte hem de yaşam kalitelerini artırmada önemli bir role sahiptir (Vural-Kayaalp, 2000).

Tomatis ® Metodu

Tomatis® Metodu, Fransız Doktor Alfred A. Tomatis tarafından geliştirilmiş olan bir yöntemidir. Bu yöntem, işitme becerilerini güçlendirmeyi ve bireyin genel duyuşsal algısını iyileştirmeyi hedeflediği düşünülmektedir. Bu uyarıcı etkinin, işitme sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratarak, bireyin işitsel algısını geliştirdiği düşünülmektedir (Gilmor, 1999; Fu vd., 2024). Tomatis® metodunun uygulanması için genellikle belirli bir süreç gerekmektedir. Bireyler birkaç hafta veya ay boyunca düzenli olarak seanslara katılmaktadırlar. Tomatis® metodunun avantajları arasında, doğal bir yöntem olması, farmakolojik kullanımına bağlı olmaması ve genellikle yan etkileri gibi durumlarının bulunmamasıdır. Gerritsen (2010), yaptığı çalışmada Tomatis® Metodu yalnızca duyuşsal, özellikle işitsel işleme bozuklukları gösteren OSB tanılı çocuklarda etkili olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Alan yazın incelediğinde Tomatis® metodunun OSB tanısı almış çocuklardaki duygudurum üzerine etkisini gösteren çalışmalara yeterince rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı Tomatis® Metodu'nun OSB tanısı almış çocukların duygudurumları üzerindeki etkisini incelemektir.

YÖNTEM

Katılımcılar

Bu çalışmada katılımcılar, Türkiye'deki OSB tanısı almış çocuklardan oluşmaktadır. Ancak çalışmanın kapsamı ve olanakları doğrultusunda çalışma grubu olarak Denizli ilinde bulunan 4 OSB tanısı almış çocuk seçilmiştir. Bu çocuklar, Denizli ilindeki KAREV Psikoloji Merkezi'ne gelen hafif düzey otizm tanısına sahip çocuklardan seçilmiştir. Çalışma grubunun seçiminde dikkate alınan kriterler arasında OSB tanısı almış olma, yaş aralığı, cinsiyet ve dil becerisi gibi faktörler yer almaktadır. Bu kriterler, çalışmanın sonuçlarının daha tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Çalışma grubundaki her bir çocuğun ebeveynleri veya yasal vasileri ile iletişime geçilerek araştırmanın amaçları ve süreci hakkında bilgi verilmiş ve gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca, çocukların rahatlığı ve güvenliği ön planda tutularak, müdahale süreci özenle planlanmıştır.

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, Tomatis® metodunun OSB tanısı almış çocukların duygu durumları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla ön test - son test araştırma deseni kullanılmıştır. Bu model, araştırmacının müdahaleden önce ve müdahale sonrası duygudurum değişimlerini aynı grupta değerlendirmesine olanak tanımıştır. Ayrıca bu modelin araştırmanın amacına yanıt bulmada daha uygun şekilde olacağı düşünülmüştür.

Veri Toplama Araçları

Duygudurum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu. Çalışır, Öksüz, Can ve Yalçın (2024), tarafından Türkçeye uyarlanmış ve çocukların duygusal durumlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu

ölçek, ebeveynlerin çocuklarının duygudurumlarına dair gözlemlerini aktarmalarına olanak tanıyan kısa bir formdur.

Müdahale. Müdahale sürecinde, katılımcılara üç ayrı aşama halinde Tomatis® Metodu uygulanmıştır. Her bir aşama 14 gün sürmüştür ve her gün yaklaşık 70-80 dakikalık dinleme seanslarını kapsamıştır. İlk aşama tamamlandıktan sonra yaklaşık 4 hafta bir ara verilmiş, ikinci aşamanın ardından ise 6 haftalık bir ara süresi uygulanmıştır. Müdahale tamamlandıktan sonra, katılımcı çocukların duygu durumları tekrar değerlendirilmiş ve bu değerlendirme "Duygudurum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu" kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler, müdahale öncesi ve sonrası yapılan karşılaştırmalar ile analiz edilmiştir. Bu analizler, Tomatis® Metodu'nun OSB olan çocukların duygu durumları üzerindeki etkilerini incelemeye ve yöntemin etkinliği konusunda değerlendirmeye olanak tanımıştır.

Verilerin Analizi

Çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırmak için ölçülen değişkenlerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi ve ölçekten alınan verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi için uygun istatistiksel analizler belirlenmiştir. Buna göre elde edilen verilerin analizi için "Duygudurum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu" puanlarının karşılaştırılması amacıyla bağımlı gruplar T-testi kullanılmıştır. Bu analiz yöntemi, çocukların duygu durumlarındaki olası değişiklikleri belirlemek için uygun bir istatistiksel tekniktir.

BULGULAR ve YORUM

Araştırmanın ilk aşaması olan ön test aşamasında, katılımcı çocuklara "Duygudurum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu" uygulanmış ve çocukların bu testteki verileri not edilmiştir. Bu ölçek, çocukların duygu durumlarını belirlemek için kullanılmıştır. Ön test aşamasında veriler toplandıktan sonra araştırmanın ikinci aşaması olan Tomatis metodu

çocuklara uygulanmıştır. Bu aşamada katılımcı çocuklara Tomatis kulaklıkları aracılığıyla klasik müzik dinletilmiş ve son test verilerinin toplanması aşamasına geçilmiştir. Hem ön test hem de son test uygulamasında elde edilen veriler T-testi yardımı ile analiz edilmiştir. Aşağıda bu sürece ait verilerin bulunduğu tablolar yer almaktadır.

Tablo 1. Ölçekten Alınan Ön Test - Son Test Puanları

Katılımcı	Ön Test	Son Test
Çocuk 1	14	12
Çocuk 2	15	10
Çocuk 3	15	7
Çocuk 4	15	11

Ön test sonuçları incelendiğinde, dört çocuğun duygu durumlarını temsil eden puanların toplamı $14+15+15+15=59$ olarak hesaplanmıştır. Bu elde edilen sonuçlar, araştırmanın başlangıç noktasını oluşturarak, çocukların duygu durumlarının Tomatis® metodu uygulanmadan önceki seviyelerini belirlememize olanak sağlamaktadır. Bu durum, Tomatis® metodunun duygudurumları üzerindeki etkilerini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmemiz için önemli bir referans noktası olarak hizmet etmektedir.

Son test sonuçlarından alınan verilere göre, dört çocuğun duygu durumlarını temsil eden puanların toplamı $12+10+7+11=40$ olarak hesaplanmıştır. Bu ölçeğin hesaplaması ve analizinde ölçekten alınan yüksek puanlar ebeveynlerin görüşlerine göre çocukların daha olumsuz bir duygu durumu olduğunu göstermektedir, düşük puan ise daha olumlu veya daha az problemlili bir duygu durumuna sahip oldukları anlamına gelir. Bu sebeple Bağımlı gruplar arası T-Testi analizinde

ölçekteki ters maddeler programda düzeltilerek analizi ona göre yapılmıştır. Tomatis® metodunun uygulanmasının ardından yapılan son testlerde elde edilen bu sonuçlar, çocukların duygu durumlarının Tomatis® metodu sonrasındaki seviyelerini belirlememize olanak sağlamaktadır.

Tablo 2. Katılımcıların Ortalama Ölçek Puanları

	Ortalama	N	SS	Standart Hata
Ön Test	14,7500	4	,5000	,25000
Son Test	10,000	4	2,16025	1,08012

Bu tabloya göre, ilk olarak, çocukların duygu durumlarını ölçmek için yapılan ön test sonuçlarına bakılmış ve ortalama duygu durumu puanı 14,7500 olarak bulunmuştur. Daha sonra, Tomatis® metodu uygulandıktan sonra yapılan son test sonuçlarına geçilmiştir. Son test sonuçları incelendiğinde ise ölçekten alınan puan ortalaması 10.000 olarak bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ölçekten alınan yüksek puanlar daha olumsuz duygu durumuna sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Duygudurum Bağlamındaki T-testi Sonuçları

	SS	Standart Hata	T	Tek Taraflı Anlamlılık	Çift Taraflı Anlamlılık
Ön Test-Son Test	2,500	1,250	-3,80	,016	,032

Tablo 4. Duygudurum Değişkeninin Korelasyon Katsayısı

	N	Korelasyon	Sig Tek-Tarafli P	Sig Çift-Tarafli P
Ön Test-Son Test	4	-,617	,191	,383

Elde edilen bulgulara dayanarak ölçekten alınan son test puanlarının daha düşük olması çocukların duygudurumdaki olumlu değişimleri yansıtmaktadır. Bu verilerin analizinde yapılan T-testi analizi, ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir ($p < 0.05$). Bu kapsamda Tomatis® metodunun katılımcıların duygu durumları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

- Bu çalışma ile, Tomatis® metodunun OSB tanısı almış çocukların duygu durumları noktasındaki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında Tomatis® metodunun OSB tanısı almış çocukların duygu durumlarının üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada katılımcıların ebeveynlerine uygulanmış olan Duygudurum Anketi - Ebeveyn Kısa Formu'ndan alınan ön test ve son test ölçüm sonuçlarının arasındaki karşılaştırmada, ön test puanlarının son test puanlarından daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak alınan bu düşük puanlar ölçekteki ters maddeler dolayısıyla olumlu bir sonuç alındığını ifade etmektedir. Ön test- son test ölçümlerinden alınan bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu da Tomatis metodunun OSB'de duygudurum bağlamında yardımcı bir yöntem olabileceğini göstermektedir.

- Yapılan bu çalışmanın sınırlılıkları bulunmaktadır. Örnek olarak çalışma grubu 4 OSB tanısı almış çocuktan oluşmaktadır. Çalışma grubunun küçük olması sonuçların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen olumlu sonuçlar, Tomatis metodunun etkilerini doğrulamak ve genellemek için daha geniş gruplarla çalışmak gerekmektedir.
- Ayrıca daha çeşitli yaş gruplarındaki OSB'li çocuklarda yöntemin etkileri daha detaylı incelenebilir.
- Ek olarak çalışmamız kapsamında araştırmada yer alan katılımcıların sadece duygudurumu ölçülmüş olup diğer davranışsal veya kognitif etkileri değerlendirmek adına bir ölçüm yapılmamıştır. Bu alanda da diğer davranışsal veya bilişsel etkileri değerlendirmek adına araştırmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

American Psychiatric Association, (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

Çalışır, Ö. M., Öksüz, E. E., Can, N., ve Yalçın, S. (2024). Psychometric properties of the Turkish short mood and feelings questionnaire parent form. *Children's Health Care*, 1-17.

Dawson, G., ve Watling, R. (2000). Interventions to facilitate auditory, visual, and motor integration in autism: A review of the evidence. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(5), 415-421.

Fombonne, E. (2005). Epidemiology of autistic disorder and other pervasive developmental disorders. *Journal of clinical psychiatry*, 66, 3.

Friend, M. (2022). *Special education: Contemporary perspectives for school professionals*. Pearson. One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

Frye, R. E. (2018). Social skills deficits in autism spectrum disorder: potential biological origins and progress in developing therapeutic agents. *CNS drugs*, 32(8): 713-734.

Fu, Y., Tian, M., Chen, J., Chen, W., & Li, H. (2024). Improvement of symptoms in children with autism by TOMATIS training: a cross-sectional and longitudinal study. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 18, 1357453.

- Gerritsen, J. (2010). The effect of Tomatis therapy on children with autism: Eleven case studies. *The Intl. Journal of Listening*, 24(1): 50-68
- Ghaziuddin, M., ve Zafar, S. (2008). Psychiatric comorbidity of adults with autism spectrum disorders. *Clinical Neuropsychiatry*, 5(1): 9-12.
- Gilmor, T. (1999). The efficacy of the Tomatis method for children with learning and communication disorders: A meta-analysis. *International Journal of Listening*, 13(1): 12-28.
- Hyman, S. L., Levy, S. E., Myers, S. M., Kuo, D. Z., Apkon, S., Davidson, L. F., ... ve Bridgemohan, C. (2020). Identification, evaluation, and management of children with autism spectrum disorder. *Pediatrics*, 145(1).
- Kondolot, M., Özmert, E. N., Öztop, D. B., Mazicioğlu, M. M., Gümüş, H., ve Elmalı, F. (2016). The modified checklist for autism in Turkish toddlers: A different cultural adaptation sample. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 21: 121-127.
- Landa, R. (2007). Early communication development and intervention for children with autism. *Mental retardation and developmental disabilities research reviews*, 13(1): 16-25.
- National Autism Center, (2015). *National Standards Report: Phase 2*. Randolph, MA: National Autism Center.

Thompson, B. M. ve Andrews, S. R. (2000). An historical commentary on the physiological effects of music: Tomatis, Mozart and neuropsychology. *Integrative physiological and behavioral science*, 35: 174-188.

Vismara, L. A., ve Rogers, S. J. (2010). Behavioral treatments in autism spectrum disorder: What do we know? *Annual Review of Clinical Psychology*, 6: 447-468.

Vural-Kayaalp, İ. (2000). Otizm ve iletişim problemi olan çocukların eğitimi. *Birinci Basım, Evrim Yayıncılık, İstanbul*. 1357453.